

ҲИНДИСТОНДА САҚЛАНАЁТГАН БЕРУНИЙ АСАРЛАРИ ХУСУСИДА

Куранбаева Умида Султанназаровна

илмий ходим, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Абу Райхон Беруний
номидаги Шарқшунослик институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11215832>

Аннотация. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 25.08.2022 й. имзоланган ПҚ-361-қарорида белгиланган буюк мутафаккир ва қомусий олим Абу Райхон Беруний асарларини ўрганиши вазифаси юзасидан олимнинг ҳозирги кунда мавжуд асарларини аниқлаш ва ўрганиши мақсад қилиб қўйилди. Бу борада ЎЗР ФА Абу Райхон Беруний номидаги Шарқшунослик институтининг heritageofberuni.uz лойиҳаси доирасида Ҳиндистонга илмий сафар уюштирилди. Ушбу мақола Ҳиндистондаги давлат кутубхона ва музейларда сақланаётган Беруний асарларини ўрганишига бағишланади.

Калит сўзлар: Патна, Рампур, Ҳайдаробод, кутубхона, музей, қўлёзма, астрономия, астулоб, илми нуҷум.

Аннотация. Учитывая актуальность и важность изучения произведений великого мыслителя и энциклопедиста Абу Райхана Беруни, что также нашло отражение в Постановлении Президента Республики Узбекистан за N-361 25.08.2022 г., была поставлена цель по выявлению и всестороннему изучению рукописного наследия учёного, хранящегося в различных собраниях мира. В связи с этим в рамках проекта heritageofberuni.uz была организована научная командировка в Индию. Её целью состояла в исследовательском обзоре рукописей трудов Беруни, хранящихся в библиотеках и музеях в Индии. Данная статья посвящена изучению трудов Беруни, хранящихся в библиотеках и музеях Индии.

Ключевые слова: Патна, Рампур, Хайдарабад, библиотека, музей, рукопись, астрономия, астулябия, астрология.

Abstract. The study of the works of the eminent thinker and encyclopedist, Abu Rayhan Beruni, holds significant relevance. Recognizing this importance, the President of the Republic of Uzbekistan issued Resolution N-361 on August 25, 2022, emphasizing the need to explore and comprehensively examine Beruni's handwritten heritage, dispersed across various global collections. In pursuit of this objective, the Institute of Oriental Studies, named after Abu Raykhan Beruni, under the auspices of the heritageofberuni.uz project, organized an expedition to India. The primary goal of this scientific journey was to review the manuscripts of Beruni's works housed in Indian libraries and museums. This article presents the findings and outcomes of the expedition, focusing on the scholarly exploration of Beruni's legacy stored in libraries and museums of the Indian state.

Keywords: Patna, Rampur, Hyderabad, library, museum, manuscript, astronomy, astrolabe, astrology.

Буюк қомусий олим Абу Райхон Беруний (973-1048) Хоразмда Абул Аббос Маъмун (1009-1017) томонидан ташкил этилган *Дор-ул ҳикмага* таклиф қилинган бўлиб, 1004-1017 йиллар оралиғида бу ерда мудир лавозимида фаолият юритган. Мнбаларда ёзилишича, Марказий Осиёда ягона бўлган ушбу илмий масканда кўплаб олиму-фузалолар хоразмшох

томонидан барпо этилган кутубхонадан фойдаланиб, яратилган шароитда тажрибалар ўтказиб фан билан машғул бўлишган. XI асрда минтақада юз бераётган сиёсий алмашувлар бу илмий масканни ҳам омон қолдирмади: 1017 йилда Хуросон ҳукмдори Маҳмуд Ғазнавий (998-1030) бу ерни босиб олди.

Манбаларда келтирилишича, Султон Маҳмуд яхши таълим олган, туркий, дарий ва паҳлавий тиллари билан бир қаторда араб тилини ҳам яхши билган. Ҳатто, дарий тилида шеърлар битган, Қуръонга тафсир ёзиши билан машҳур бўлган [Бертельс. Е.Э. Избранные труды, История персидско-таджикской литературы, М., ИВЛ, 1960. С. 189.]. 1017 йилда Султон Маҳмуд Хоразмшоҳлар давлатини эгаллаб олиб, бу ердан у кўплаб бойликлар билан биргаликда, *Дорул ҳикма*даги китоблар ва олимларни ҳам Ғазнага олиб кетди. Улар туғилиб ўсган масканини ташлаб кетишга мажбур бўладилар. Олимларнинг орасида Беруний, устози Ибн Ироқ ва бошқалар ҳам бор эди. Берунийни сарой олимлари қанчалар совуқ кутиб олишса ҳам, у Ғазнавийлар саройида фаолиятини давом эттирди ва ўзининг асосий фундаментал асарларини шу ерда ёзди. Беруний 1017-1030 йиллар давомида Маҳмуд Ғазнавий билан биргаликда фақат китоблар орқали биладиган ўлкаси Ҳиндистонга кириб борган биринчи мусулмон олимларидан бири эди. Яратилган шароит, нотаниш минтақа Берунийни *Дор-ул ҳикма* (“Донишмандлар уйи”)да бажарган тажрибалари ва изланишларини тўхтатмаган ҳолда, илмий фаолиятини давом эттиришга олиб келди. Айниқса, олимнинг *Китоб таҳдид нихаят ал-амакин ли-тасҳиҳ масафат ал-масакин* (“Турар жойлар орасидаги масофани текшириш учун жойларнинг охири чегараларини аниқлаш” қисқача – “Геодезия”, 1025) [Беруний, III. 36.], *Китоб ат-тафҳим ли авоил синоъат ат-танжим* (“Юлдузшунослик санъати асосларини тушунтириш китоби”, қисқача “Тафҳим”, 1029) [Беруний, VI. 5.], *Китаб тахрир ма ли-л- Ҳинд мин мақула мақбула фи-л-бақл ау марзула* (“Ҳиндларнинг ақлга сиғадиган ва сиғмайдиган таълимотларини аниқлаш китоби”, қисқача “Ҳиндистон”, 1030) [Беруний, II. 5.], *ал-Қонун ал-Мас’удий фи ал-ҳай’а ва-ал-нужум* (“Масъуд қонуни”, 1037) [Беруний, IV. 5.], *Китоб ал-жамоҳир фи маърифат ал-жавоҳир* (“Қимматбаҳо жавоҳирлар ҳақида билимлар китоби”, қисқача “Минералогия”, 1045) [Беруний, VII. 6.], *Китоб ас-сайдана фи-т-тиб* (“Табобатда доришунослик” қисқача “Фармакогнозия”, 1048) [Беруний, IX. 3.] каби фундаментал асарлари шу ерда ёзилди.

Беруний санскрит тилини ўрганиб, Ҳиндистонда яшаган даврида бу ердаги дўстлари учун юнон олимларидан Евклиднинг *Негизлар* ва Птолемейнинг *Алмажистий* номли асарларини юнон тилидан санскрит тилига ўгирган [Беруний, III. 8.]. Шунингдек ҳинд олимларининг айрим асарларини, жумладан Патанжалининг *Йога-сутра* асарини араб тилига таржима қилган [Беруний, III. 8.]. Бу билан бирга ҳинд дўстлари учун астрономияга бағишланган кўплаб асарлар ёзган.

Берунийнинг Ғазнада ёзилган асарлари ҳозир ҳам мавжудми, улар қаерларда сақланмоқда?

Абу Райҳон Беруний илмий мероси 180 тадан ортиқ асарни ўз ичига олиб, улардан бизгача 33 таси етиб келган [Куранбаева У. 140-148.]. Изланишларимиз натижасида аниқлашимизча, бу асарларнинг айримларини кўлөзма нусхалари ҳозирги кунда ҳам Ҳиндистон кутубхоналари ва музейларида сақланмоқда. У ерда Беруний бугунги кунгача етиб келган 33 та асарининг 11 таси бор. Бу асарларнинг 25 та кўлөзмаси мавжуд. Лекин мавжуд бўлган каталогларда берилган айрим маълумотлар анча эскирганлиги ёки кутубхоналарга янги ўзгартиришлар киритилганлиги сабабли у ерда ёзилган ашё рақамлар

остида бошқа қўлёзмалар борлигини кўришимиз мумкин [Матвеевская Г.П., Розенфельд Б.А. 264-295 б.].

Аниқлашимизча, Ҳиндистонда сақланаётган Беруний асарларининг катта қисми Ғазнада ёзилган. Бу асарлар асосан астрономияга бағишланади. Жумладан, Ҳиндистоннинг Патна шаҳрида жойлашган, 1891 йилда очилган “Khudo Bakhsh Oriental” халқ кутубхонаси бу давлатнинг қадимий кутубхоналаридан бири ҳисобланади. Кутубхона 4000 та қўлёзмага эга. Бу ерда Абу Райҳон Берунийнинг ҳаммаси бўлиб бешта асари бор, улар: *Китоб фи ифрад ал-мақал фи амр ал-азлал*, *Тамҳид ал-мустақарр ли-тахқиқ ма'на ал-мамарр*, *Мақала фи истихрәж ал-автор фи ал-да раҳ ли-кҳавасс ал-ҳатт ал-мунҳани фиҳа*, *Рисала фи ал ишқал ал-ҳандаса ва Ал-осор ал-боқия ан ал-қурун ал-холия* асарларидир. Бу асарларнинг биринчи учтаси дунёда ягона арабча нусха ҳисобланади. Кутубхона ўзида Фирдавсийнинг *Шохнома* асарини энг қадимги нусхаларини сақлаши билан машҳур экан.

Ҳиндистоннинг машҳур қадимий кутубхоналаридан яна бири бу Рампур шаҳрида жойлашган, 1774 йилда асос солинган “Rampur Riza” кутубхонаси ҳисобланади. Бу ерда 17000 та қўлёзма сақланади. Кутубхонада Берунийнинг ҳаммаси бўлиб тўртта асари қўлёзмаси бор, улар: *ал-Қонун ал-Мас'удий фи ал-ҳай'а ва-ал-нужум*, *Китаб фи истиаб ал-вужух ал-мумкина фи син'ат ал-астурлоб*, *Китоб ат-тафҳим ли аваил сина'ат ат-танжим*, *Китаб фи ихраж ма фи қувват ал-астурлоб ила ал-фил* асарларидир. Бу кутубхонада сақланаётган *Қонуни Масъудий* асари олтин сув юритилиб безатилганлиги билан бошқа нусхалардан ажралиб туради.

Бундан ташқари, Ҳиндистоннинг Ҳайдаробод шаҳрида жойлашган 1951 йилда асос солинган “Salar Jung” музейи – ҳашаматли, турли ҳил экспонатлар билан бирга жуда бой қўлёзмалар коллекциясига, яъни 8000 та қўлёзмага эга. Музейнинг нодир қўлёзмалар бўлимида Берунийнинг *Рисола-и ҳақиқат-и астурлоб*, *Китаб фи истиаб ал-вужух ал-мумкина фи син'ат ал-астурлоб* номли асарларининг қўлёзмалари мавжуд. Бу ерда биргина *Рисола-и ҳақиқат-и астурлоб* асарининг араб ва форс тилларида ёзилган 8 та нусхаси сақланар экан. Бу рисола худди шу мавзуда ёзилган бошқа асарлар билан биргаликда битта мажмуа таркибига киритилган.

Ҳайдарободнинг “Oriental manuscripts library research institute” кутубхонасининг араб ва форс қўлёзмалар бўлимида, Абу Райҳон Берунийнинг *Рисола-и ҳақиқат-и астурлоб*, *ал-Қонун ал-Мас'удий фи ал-ҳай'а ва-ал-нужум*, *Мақала фи ал-нисаб аллати баяна ал-филиззат ва-ал-жавоҳир фи ал-ҳажм ва-ал-вазн* номли асарлари сақланмоқда. Кутубхона эски бинода жойлашган бўлсада тадқиқотчиларга тўла, қўлёзмаларнинг электрон нусхалари мавжуд.

Абу Райҳон Берунийнинг Ҳиндистонда энг кўп тарқалган асари бу энциклопедик характерда ёзилган *Китоб ат-тафҳим ли аваил сина'ат ат-танжим* бўлиб, унинг араб ва форс тилида ёзилган 9 та қўлёзма нусхалари: Рампур шаҳридаги “Rampur Riza” кутубхонасида (1 та), Мумбай шаҳридаги “K. R. Cama Oriental Institute” кутубхонасида (3 та), Алигарх шаҳрида жойлашган “Maulana Azad” кутубхонасида (4 та), Жайпур шаҳрида жойлашган “Maharaja Sawai Man Singh II” музейининг қўлёзмалар бўлимида (1 та) сақланади.

Демак, *Дор-ул ҳикмада* мудирлик қилган буюк мутафаккир, қомусий олим Абу Райҳон Беруний Гурганч шаҳридан олиб кетилгандан кейин, 1017-1048 йилларда Ғазна шаҳри ва шимоли-ғарбий Ҳиндистонда яшаб ўз илмий ижодини давом эттирган. Мамлакатнинг Шимолида ёзилган олим асарлари Марказий ва Жанубий Ҳиндистонда

кўпроқ тарқалган, ушбу асарлар қайта қайта кўчирилган. Журжон шаҳрида ёзилган *Ал-осор ал-боқия ан ал-қурун ал-холия* асарининг битта нусхаси ҳам бор.

ХУЛОСА

Буюк мутафаккир Абу Райҳон Беруний илмий мероси 180 тадан ортиқ асар бўлиб, бизгача 33 таси етиб келган.

Ҳиндистон кутубхоналари ва музейларида ушбу асарлардан 11 тасининг 25 та кўлёмаси мавжуд.

Изланишимиз натижасида, бугунги кунда Ҳиндистонда сақланаётган Беруний асарларининг деярли барчаси астрономияга бағишланган асарлар эканлиги аниқланди.

Абу Райҳон Берунийнинг Ҳиндистонда сақланаётган асарларининг электрон нусхалари Ўзбекистонга олиб келинди. Бу борадаги ишлар ҳали давом этмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Беруний Абу Райҳон. (2022). Қонуни Масъудий. Танланган асарлар. IV жилд // Таржимонлар: А. Аҳмедов, [А. Расулов], Б. Абдуллаев. Сўз боши А.Аҳмедовники, илмий изоҳлар ва кўрсаткичлар А.Аҳмедов, Б.Абдуллаев ва У.Куранбаева томонидан тайёрланди // – Тошкент: “O‘zbekiston”.
2. Беруний Абу Райҳон. (2022). Қонуни Масъудий. Танланган асарлар. V жилд // Таржимонлар: А. Аҳмедов, [А. Расулов], Б. Абдуллаев. Сўз боши А.Аҳмедовники, илмий изоҳлар ва кўрсаткичлар А.Аҳмедов, Б.Абдуллаев ва У.Куранбаева томонидан тайёрланди // – Тошкент: “O‘zbekiston”.
3. Беруний Абу Райҳон. (2022). Ҳиндистон. Танланган асарлар. II жилд // Таржимонлар: А. Аҳмедов, [А. Расулов]. Сўз боши ва илмий изоҳлар ва кўрсаткичлар А.Аҳмедов ва М. Хандамованики // – Тошкент: “O‘zbekiston”.
4. Беруний Абу Райҳон. (2022). Турар жойлар (орасидаги) масофаларни аниқлаш учун манзилларнинг чегараларини белгилаш (Геодезия). Танланган асарлар. III жилд // Таржимонлар: А.Аҳмедов ва Б.Абдуллаев. Сўз боши муаллифи А.Аҳмедов, илмий изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифлари А.Аҳмедов, Б.Абдуллаев ва У.Куранбаевалар // – Тошкент: “O‘zbekiston”.
5. Беруний Абу Райҳон. (2022). Юлдузшунослик санъати асосларини тушунтириш китоби (Тафҳим). Танланган асарлар. VI жилд // Таржима, сўзбоши ва илмий изоҳлар А.Аҳмедовники // – Тошкент: “O‘zbekiston”.
6. Матвеевская Г.П., Розенфельд Б.А. (1983). Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (VIII-XVII вв.). – Москва: “Наука”. 7. Куранбаева У. (2023). Абу Райҳон Берунийнинг ал-Фихристидаги асарлар хусусида / Абу Райҳон Беруний географик ва интеллектуал саёҳатлар. Парижда шу номда ўтказилган кўргазма доирасида чоп этилган тўплам. – Тошкент.